

**PROGETTO: VALUTAZIONE AUTOMATICA DEI BIOMARKER INFIAMMATORI
NELLE MACULOPATIE ESSUDATIVE E DEGENERATIVE**

AutoMated evaluatiOn of iNflammatory biomarkErs in exudative and degenerative maculopaThy
MONET study

Proponente:

Dr.ssa Stela Vujosevic

Unità di Retina Medica, UO Oculistica

SEDE MultiMedica San Giuseppe Milano

E-mail: stela.vujosevic@unimi.it

COLLABORAZIONE:

Università di Singapore

Singapore Eye Research Institute (SERI)

Professor Daniel Ting

FONDI disponibili o in sottomissione: NA

SCOPO del Progetto : pubblicazione

Analisi biostatistiche a cura di: MM, dott.ssa Elena Tagliabue

Patologia: ICD (per codifica area CV) Diabete mellito, Retinopatia diabetica, maculopatie essudative, occlusione venosa retinica, degenerazione maculare senile

TITOLO: Valutazione automatica dei biomarker infiammatori nelle maculopatie essudative e degenerative

Introduzione

Background: Si registra una tendenza all'invecchiamento della popolazione e, di conseguenza, un aumento significativo del carico globale di malattie cronicodegenerative¹. In ambito oftalmologico, vi è la crescente prevalenza delle maculopatie degenerative, quali la degenerazione maculare legata all'età e la maculopatia diabetica, e delle maculopatie vascolari, quali l'occlusione venosa retinica (RVO). In particolare, l'edema maculare diabetico (DME), la degenerazione maculare neovascolare legata all'età (nAMD) e la RVO sono le tre principali maculopatie essudative (ME) e sono anche le patologie più diffuse e potenzialmente invalidanti dal punto di vista visivo a causa delle loro sequele strutturali e funzionali²⁻⁵. Anche la degenerazione maculare senile atrofica impatta significativamente la vista e la qualità di vita dei pazienti. Tali condizioni hanno un grave impatto sia a livello del paziente sia a livello del sistema sanitario; la loro diagnosi precoce e corretto inquadramento consente di prendere decisioni terapeutiche migliori, essendo importanti cause di grave perdita visiva prevenibile nella popolazione in età lavorativa nei Paesi Occidentali²⁻⁵.

Le strategie terapeutiche e la gestione clinica delle ME e degenerative sono in continuo aggiornamento in base ai recenti progressi in ambito clinico-diagnostico e alla disponibilità di nuovi trattamenti farmacologici⁶⁻⁹. La Tomografia a Coerenza Ottica (OCT) è lo strumento di imaging diagnostico essenziale nella valutazione delle ME e degenerative con coinvolgimento centrale. L'applicazione dell'intelligenza artificiale per la segmentazione completamente automatica delle scansioni OCT della retina è fondamentale per rilevare e quantificare nuovi biomarcatori e cambiamenti microstrutturali nelle ME¹⁰. La quantificazione automatizzata degli spot iperriflettenti retinici (HRS) come biomarker infiammatori è in fase di valutazione come nuovo e più accurato criterio di gravità della malattia e risposta al trattamento in specifici fenotipi delle ME. Gli HRS sono descritti come piccole lesioni iperriflettenti puntiformi, visibili su scansioni OCT lineari nella retina, sia in soggetti normali che in pazienti con segni di malattie coroidali e retiniche¹¹⁻¹⁷. Gli HRS possono essere distinti in base alle loro caratteristiche tomografiche, quali dimensioni, localizzazione retinica e livello di riflettività. In particolare, gli HRS di piccole dimensioni (<30 µm) e di livello medio (simile alla riflettività dello strato di fibre nervose retiniche (RNFL)), almeno inizialmente localizzati per lo più nella retina interna, si sono dimostrati non corrispondenti ad alcuna lesione specifica sulle immagini del fundus a colori e sulle scansioni OCT enface. È stato proposto che questi HRS rappresentino cellule microgliali attivate, e, quindi, possano essere considerati come un biomarker *in vivo* della flogosi locale¹³⁻¹⁹. Dunque, gli HRS possono consentire, insieme ad altri biomarkers, di identificare un fenotipo clinico specifico delle ME, prevalentemente infiammatorie, che possono rispondere in modo diverso ai trattamenti. Infatti, le terapie anti-VEGF di prima linea per le ME sembrano affrontare solo una componente limitata nella complessa fisiopatogenesi delle ME e non risultano sempre efficaci nei i pazienti affetti.

Razionale: il rationale dello studio è lo sviluppo del nuovo software per la valutazione automatica dei biomarker infiammatori e degenerativi, nelle ME e degenerative quali DME, AMD e RVO per identificare diversi fenotipi clinici, ai fini del trattamento personalizzato.

Si analizzerà anche se il sottotipo di ME così identificato possa essere maggiormente responsivo a un trattamento con corticosteroidi in prima linea, anziché alle iniezioni intravitreali di anti-VEGF. Inoltre, sarà definito anche il cut-off numerico di HRS presente a livello della retina che permette di identificare il fenotipo clinico delle ME come infiammatorio.

Dati di letteratura o altri studi condotti: primo studio mirato a indagare l'obiettivo sopra descritto.

Tipo di studio: Studio osservazionale basato sull'analisi di immagini OCT appartenenti a pazienti diabetici del registro dei pazienti diabetici (già approvato dal Comitato Etico) e pazienti affetti da AMD e RVO afferenti all'Unità di Retina Medica, IRCCS MultiMedica.

Collaborazione con altri Istituti:

Singapore Eye Research Institute (SERI), Professor Daniel Ting.

Le immagini OCT saranno inviate in modo anonimo al SERI per il labelling delle lesioni (i.e. spot iperriflettenti intraretinici) in modo manuale e per il successivo sviluppo dell'algoritmo di intelligenza artificiale *ad hoc*.

Obiettivo primario: valutazione automatica degli HRS come biomarker infiammatorio delle ME per identificare un fenotipo clinico infiammatorio delle ME maggiormente responsive al trattamento corticosteroidico di prima linea.

Obiettivi secondari: valutazione automatica di altri biomarkers infiammatori e degenerativi (inclusi distacco di neuroepitelio, cisti retiniche, spessore coroidale, degenerazione dei fotorecettori e dell'EPR, degenerazione della retina interna)

Variabili di interesse da raccogliere: sesso, età, durata e tipo di ME, comorbidità e fattori di rischio, terapie in atto.

Numerosità del campione: 500 pazienti

Tipo di Analisi Statistica:

I dati saranno valutati e presentati utilizzando la statistica descrittiva (media aritmetica, mediana, deviazione standard, minima e massima per le variabili quantitative, frequenze assolute e relative per le variabili categoriali).

Gli HRS nelle scansioni OCT sono individuati mediante un processo automatico seguendo un protocollo standardizzato tramite Matlab/ImageJ.

L'analisi statistica sarà eseguita utilizzando IBM SPSS Statistics.

Considerando la valutazione degli specialisti della retina come gold standard, la capacità diagnostica tra il sistema di riconoscimento dell'intelligenza artificiale e lo specialista umano sarà confrontata utilizzando indici di valutazione quali sensibilità, specificità, accuratezza, valore predittivo positivo e valore predittivo negativo. Inoltre, verrà valutata la curva ROC per esaminare la capacità di riconoscere e classificare gli HRS e le caratteristiche cliniche dei pazienti con ME e degenerative.

Descrizione della Popolazione - Soggetti in studio: Pazienti con ME e degenerative.

In particolare, pazienti diabetici di tipo I e II con e senza edema maculare diabetico; pazienti con occlusioni vascolari retiniche; pazienti con degenerazione maculare legata all'età.

UO di riferimento e sede: Unità di Retina Medica e Imaging, IRCCS MultiMedica Ospedale San Giuseppe.

Procedure di studio: estrazione dati da immagini di pazienti con ME e degenerative.

Le immagini OCT ottenute da normale pratica clinica saranno inviate al SERI in modo anonimo, e dopo aver ottenuto il consenso informato per iscritto. Presso il SERI, verrà effettuata la valutazione manuale, poi automatica delle immagini per l'identificazione degli spot iperriflettenti. Successivamente, Dott.ssa Vujosevic e Prof. Ting valuteranno la validazione dell'algoritmo di analisi automatica sviluppato *ad hoc* per l'identificazione degli spot iperriflettenti.

Lo statistico della MM valuterà le correlazioni dei dati clinici raccolti durante la pratica clinica e il numero di spot retinici analizzati dal software così sviluppato.

Raccolta dati : raccolta dati da visita ambulatoriale

Scheda raccolta dati : elettronica

Data Base di progetto: Excel

Procedure di normale pratica clinica: Anamnesi, esame dell'acuità visiva, esame biomicroscopico, fotografia a colori del fondo, fotografia ultrawidefield del fondo, OCT e OCT-A, se richiesto da normale pratica clinica esame angiografico e microperimetria.

Procedure extra: NA

Schema di visite e procedure per ogni visita:

I pazienti sono visitati secondo normale pratica clinica. Le seguenti procedure effettuate: anamnesi, esame dell'acuità visiva, esame biomicroscopico, fotografia a colori del fondo, fotografia ultrawidefield del fondo, OCT e OCT-A. Se indicato, fluroangiografia retinica e/o angiografia con verde d'indocianina e microperimetria.

Consenso informato: Sì.

Raccolta di campioni ematici o bioptici: non prevista.

BIBLIOGRAFIA:

1. Flaxman SR, Bourne RRA, Resnikoff S, et al. Global causes of blindness and distance vision impairment 1990–2020: a systematic review and meta-analysis. *Lancet Glob Heal.* 2017;5(12):e1221–e1234.
2. Tranos PG, Wickremasinghe SS, Stangos NT, et al. Macular edema. *Surv Ophthalmol.* 2004;49:470–490.
3. Daruich A, Matet A, Moulin A, et al. Mechanisms of macular edema: Beyond the surface. *Prog Retin Eye Res.* 2018;63:20–68.
4. Das UN. Diabetic macular edema, retinopathy and age-related macular degeneration as inflammatory conditions. *Arch Med Sci.* 2016;12:1142–1157.

5. Tan GS, Cheung N, Simó R, Cheung GC, Wong TY. Diabetic macular oedema. *Lancet Diabetes Endocrinol.* 2017;5(2):143-155.
6. Udaondo P, Parravano M, Vujosevic S, Zur D, Chakravarthy U. Update on Current and Future Management for Diabetic Maculopathy. *Ophthalmol Ther.* 2022 Apr;11(2):489-502.
7. Schmidt-Erfurth U, Garcia-Arumi J, Bandello F, Berg K, Chakravarthy U, Gerendas BS, Jonas J, Larsen M, Tadayoni R, Loewenstein A. Guidelines for the Management of Diabetic Macular Edema by the European Society of Retina Specialists (EURETINA). *Ophthalmologica.* 2017;237(4):185-222.
8. Figueira J, Henriques J, Carneiro Â, Marques-Neves C, Flores R, Castro-Sousa JP, Meireles A, Gomes N, Nascimento J, Amaro M, Silva R. Guidelines for the Management of Center-Involving Diabetic Macular Edema: Treatment Options and Patient Monitorization. *Clin Ophthalmol.* 2021 Jul 30;15:3221-3230.
9. Amoaku WM, Ghanchi F, Bailey C, Banerjee S, Banerjee S, Downey L, Gale R, Hamilton R, Khunti K, Posner E, Quhill F, Robinson S, Setty R, Sim D, Varma D, Mehta H. Diabetic retinopathy and diabetic macular oedema pathways and management: UK Consensus Working Group. *Eye (Lond).* 2020 Jun;34(Suppl 1):1-51.
10. Ting DSW, Pasquale LR, Peng L, Campbell JP, Lee AY, Raman R, Tan GSW, Schmetterer L, Keane PA, Wong TY. Artificial intelligence and deep learning in ophthalmology. *Br J Ophthalmol.* 2019 Feb;103(2):167-175.
11. 6. Vujosevic S, Bini S, Midena G, Berton M, Pilotto E, Midena E. Hyperreflective Intraretinal Spots in Diabetics Without and With Nonproliferative Diabetic Retinopathy: An In Vivo Study Using Spectral Domain OCT. *J Diabetes Res* (2013) 2013:9–11.
12. 7. Vujosevic S, Bini S, Torresin T, Berton M, Midena G, Parrozzani R, et al. Hyperreflective RETINAL Spots IN Normal AND Diabetic EYES: B-Scan and En Face Spectral Domain Optical Coherence Tomography Evaluation. *Retina* (2017) 37(6):1092–103.
13. Coscas G, De Benedetto U, Coscas F, Li Calzi CI, Vismara S, Roudot-Thoraval F, et al. Hyperreflective Dots: A New Spectral-Domain Optical Coherence Tomography Entity for Follow-Up and Prognosis in Exudative Age-Related Macular Degeneration. *Ophthalmologica* (2012) 229(1):32–7.
14. . Bolz M, Schmidt-Erfurth U, Deak G, Mylonas G, Kriechbaum K, Scholda C. Optical Coherence Tomographic Hyperreflective Foci. A Morphologic Sign of Lipid Extravasation in Diabetic Macular Edema. *Ophthalmology* (2009) 116(5):914–20.
15. . Uji A, Murakami T, Nishijima K, Akagi T, Horii T, Arakawa N, et al. Association Between Hyperreflective Foci in the Outer Retina, Status of Photoreceptor Layer, and Visual Acuity in Diabetic Macular Edema. *Am J Ophthalmol* (2012) 153(4):710–7.
16. Framme C, Schweizer P, Imesch M, Wolf S, Wolf-Schnurrbusch U. Behavior of SD-OCT-detected Hyperreflective Foci in the Retina of anti-VEGF-treated Patients With Diabetic Macular Edema. *Investig Ophthalmol Vis Sci* (2012) 53(9):5814–8
17. Ogino K, Murakami T, Tsujikawa A, Miyamoto K, Sakamoto A, Ota M, et al. Characteristics of Optical Coherence Tomographic Hyperreflective Foci in Retinal Vein Occlusion. *Retina* (2012) 32(1):77–85.
18. Frizziero L, Parrozzani R, Midena G, Miglionico G, Vujosevic S, Pilotto E, et al. Hyperreflective Intraretinal Spots in Radiation Macular Edema on Spectral Domain Optical Coherence Tomography. *Retina* (2016) 36(9):1664–9.
19. Pilotto E, Leonardi F, Stefanon G, Longhin E, Torresin T, Deganello D, et al. Early Retinal and Choroidal OCT and OCT Angiography Signs of Inflammation After Uncomplicated Cataract Surgery. *Br J Ophthalmol* (2019) 103(7):1001–7.